

LETRILLAS

AL NAIXEMENT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.

1.

Augusto dominant,
 Naix lo mes bell Infant,
 Noy admirable,
 Fill de Deu infinit:
 Un Deu, y noy petit,
 Cosa inefable.

3.

Sant Joseph molt ditxós,
 Veu nat al Noy hermós,
 ¡O qué portento!
 En amor inflammat,
 Se li rendeix postrat,
 Ple de contento.

2.

En la nit apareix,
 La nit se converteix
 En un clar dia,
 Los cels derraman mel,
 Indican sens recel
 Gran alegría.

4.

Ja reñonan clarins,
 Cantan los Serafins
 Ab melodia:
 Los Angels van baixant,
 Fan la cort al Infant
 Y á Maria.

5.

Angels embaixadors
 Fan saber als Pastors
 La maravella:
 Gran goig avuy tindréu;
 Ha nat lo Fill de Deu
 De una donsellà.

6.

A Bethlem prest corréu,
 Al Infant trobareu,
 Cosa molt nova,
 Entre dos animals
 Ans de entrar als portals
 Allí en la cova.

7.

Emprénen lo camí,
 Al arribar allí
 (¡Gracia divina!)
 Se abraza lo seu cor,
 Un llum superior
 Los il·lumina.

8.

Sé postran al instant,
 Adoran al Infant,
 ¡O qué ternura!
 ¡Qué elevats pensaments!
 ¡Qué goigs, qué sentiments!
 ¡O qué dolsura!

9.

Rey de gran Magestat,
 Siau ben arribat
 En aquest dia:
 Puig veniu per amor,
 Vos entrego mon cor,
 O vida mia.

10.

Mes, ó Deu verdader,
 ¿Ahont es lo poder?
 ¿Vostra riquesa?
 ¿Ahont la immensitat?
 ¿Ahont la magestat
 Y la grandesa?

11.

Haveu donat lo ser,
 Y al punt podeu desfer
 Totas las cosas:
 Y si després voleu,
 Al instant las fareu
 Molt mes hermosas.

12.

Al sonar vostre Nom,
 Presta obsequi tothom,
 Rendits se mostren
 Los Chors angelicals:
 Las furias infernals
 Rabiant se postran,

13.

No és lloch sufficient
Per Vos lo firmament;
Per tal grandesa
No hi ha competent lloch,
Tot lo criat es poch,
Tot es vilesa.

14.

De tots modos sou gran,
Ni res en Vos tindran
Limits ni rallas:
Aquí vos veig petit,
En vil lloch reduhit,
Y entre pallas.

15.

Vostre manto real
Es un pobre sayal;
Sòn las cortinas
Telaranyas y pols;
Aquí no veig llansols
Ni telas finas.

16.

Un bolquer y fasset
Sòn vostre guardafret;
Y vestidura:
Per descans de la nit
Teniu per blando llit
La terra dura.

17.

Divino Redemptor,
¡O quin excés de amor!
¡Quina finesa!
Per tráurens del peccat
Cubriu tal Magestat
Ab tal pobresa.

18.

Mare y Verge Real,
Reyna celestial,
Brillant aurora,
Ab que contento estau:
¡Que ditxas no lograu
En aquest' hora!

19.

Pariu sense perill
Al unigénit Fill
Del Etern Pare:
¡Excelsa dignitat!
De Deu, Fill encarnat
Sou digna Mare.

20.

Vostra llet virginál,
Néctar celestial,
Sola alimenta
Al Fill, que ab son saber
É infinit poder
Tot ho sustenta.

Sempre l' Noy meditáu,
 Y lo acariciáu
 En vostres brassos:
 Lo Noy vos correspon,
 ¡O quant dolços vos són
 Los seus' abrassos!

Quins incendis de amor
 Sentiu en vostre cor,
 Quina alegria:
 ¡O dols y etern consol!
 Per Vos nos pon lo sol,
 Sempre es de dia.

Ab júbilo pasmats
 De tals felicitats,
 Real Matrona,
 Vostras ditxas cantam,
 Y de cor vos donam
 La enhorabona.

Estrella resplendent
 Com la del Orient,
 O gran Maria,
 Guíatnos sens perill.
 Per trobar vostre Fill
 En la establía.

No som Reys, ni Pastors,
 Si pobres pecadors,
 Que per desgracia
 Del primer pare Adam
 En lo mon gemegam,
 Buscant la gracia.

Ea Mare de amor,
 Mostraunos al Senyor
 Unich Fill vostre:
 Puix que del cel baixat
 A vos s' es entregat
 Per amor nostre.

Tots de Vos confiam,
 Vostre Fill adorám
 Ab alegria:
 Feu que pugam lograr
 Per sempre sens parar
 Sa companyia. Amen.

*Lo Illustríssim y Reverendíssim
 Senyor Don Pau de Sibar Bisbe de
 Barcelona concedeix 40 dias de In-
 dulgencia á tots los que cantarán, ó
 resararán ab devoció las presents Lle-
 trillas.*

*Barcelona: Imprenta dels Hereus de
 la Viuda Pla, carrer dels Cottoners.*